

Bogotá, 05 de mayo 2025

[B.FC. 1-025-14]

Asunto: Obesidad + Semaglutida: Beneficios y Riesgos

INTRODUCCIÓN

La obesidad es un problema de salud, muy común y que genera una alta demanda para los sistemas de salud del mundo. Adicionalmente, se viene registrando un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Esta condición, que la OMS define como una acumulación excesiva de grasa corporal que afecta la salud, resulta de una serie de predisponentes donde influye la genética, el entorno, los hábitos de la persona y su metabolismo. El aumento en la prevalencia de esta enfermedad, junto con el envejecimiento de la población en todo el mundo, ha llevado a la comunidad médica y científica a desarrollar tratamientos que no solo faciliten la pérdida de peso, sino que también aborden los mecanismos metabólicos subyacentes (1).

En este contexto, la semaglutida se ha destacado como un medicamento prometedor en el manejo de la obesidad. Este medicamento aparece como una solución para acompañar y mejorar la eficacia de las estrategias no farmacológicas basadas en cambios en el estilo de vida, una nutrición balanceada y ejercicio. Sin embargo, este fármaco ha despertado interés en redes sociales por su potencial estético promocionado por celebridades. Lo anterior despierta la preocupación de las autoridades sanitarias por el potencial mal uso de este producto. Resulta pertinente entonces revisar qué es la semaglutida y cuáles son sus beneficios y riesgos. A continuación, presentamos un resumen de esta información.

CONTENIDO

¿Qué es la semaglutida?

Inicialmente diseñada y aprobada para tratar la diabetes tipo 2, la semaglutida es un análogo del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1); su mecanismo de acción consiste en la estimulación de los receptores de GLP-1, lo que provoca un aumento en la secreción de insulina de manera dependiente de la glucosa, una disminución en la secreción de glucagón y un retraso en el vaciado del estómago. Estos efectos no solo ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, sino que también generan una sensación de saciedad que puede ayudar a reducir el consumo de alimentos (2). Según la investigación clínica disponible, el uso apropiado de este medicamento logra reducir

hasta un 15.1% del peso al cabo de 68 semanas, en pacientes con diagnóstico de obesidad o sobrepeso, y cuando se combina con dieta y ejercicio (3).

¿Cuándo y cómo se usa la semaglutida?

En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA ha emitido ocho registros sanitarios de productos con semaglutida como principio activo. Dentro de estos están las cuatro presentaciones de la marca Wegovy® (0,25 – 2,4 mg/dosis) y una presentación de Ozempic® (1,34 mg, sin aclaración de la cantidad por dosis), productos de administración subcutánea.

Mientras Ozempic® fue registrado como “complemento a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 que no han respondido satisfactoriamente a metformina”, los cuatro productos de marca Wegovy® en sus diferentes dosis, tiene como indicación autorizada: “complemento de una dieta baja en calorías y un incremento de la actividad física para el control crónico del peso; incluyendo la pérdida y el mantenimiento del peso, en adultos que no han logrado un descenso significativo de peso con tratamiento no farmacológico supervisado con un índice de masa corporal (IMC) inicial de: Mayor o igual a 30 kg/m² (obesidad), o Mayor o igual a 27 kg/m² a <30 kg/m² (sobrepeso) en presencia de, al menos una comorbilidad relacionada con el peso” (4). Estas indicaciones coinciden con las de FDA y EMA (5 -7).

La semaglutida se debe usar en dosis graduales para reducir la probabilidad de síntomas gastrointestinales, y según la necesidad de cada paciente. En el caso el control de la glicemia se inicia con dosis de 0,25 mg una vez a la semana. Luego de cuatro semanas se escala a 0,5 mg, y si no se ha alcanzado el control se pasa a 1mg semanal (5). Si por el contrario se trata del control de peso, la dosis se escala de la misma manera, pero sigue aumentando luego de la semana 12 a 1,7 mg, y 4 semanas después se alcanza la dosis de mantenimiento de 2,4 mg. Esta dosis solo se consigue con la presentación de 3,2 mg/ml de la marca Wegovy® (7).

Semaglutida también está autorizada en Colombia para su uso en forma farmacéutica de tableta, para uso oral. Viene en concentraciones de 3, 7 y 14 mg y su uso está indicado como complemento a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes mellitus tipo 2 que no han respondido satisfactoriamente a metformina (4).

¿Hay riesgos asociados a la semaglutida?

Aunque los beneficios de la semaglutida en la reducción del peso y el control metabólico han sido ampliamente documentados, es fundamental analizar los riesgos asociados a su uso, los cuales deben ser sopesados cuidadosamente antes de iniciar el tratamiento. Este producto está contraindicado en pacientes con historia de carcinoma medular de tiroides (5). Otras consideraciones de seguridad se presentan a continuación (8).

1. **Efectos secundarios gastrointestinales:** Uno de los efectos adversos más comunes asociados a la semaglutida son los síntomas gastrointestinales. Los pacientes pueden experimentar náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento.
2. **Riesgos cardiovasculares y metabólicos:** Aunque la semaglutida ha mostrado efectos beneficiosos en la reducción de riesgos cardiovasculares, en ciertos pacientes puede haber un desequilibrio en la respuesta hemodinámica. Se han reportado casos aislados de alteraciones en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, lo que resalta la importancia de una evaluación previa y un monitoreo continuo durante el tratamiento. Además, en pacientes con antecedentes de pancreatitis o problemas renales, el uso del medicamento requiere una vigilancia especial debido a la posibilidad de agravar estas condiciones.
3. **Interacciones farmacológicas:** La interacción de la semaglutida con otros medicamentos es un aspecto que debe tenerse en cuenta. Aunque generalmente presenta un perfil de seguridad aceptable, su uso junto con otros fármacos que afectan el sistema gastrointestinal o el metabolismo de la glucosa puede aumentar el riesgo de eventos adversos. En pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides o síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, el uso del medicamento puede representar un riesgo potencial.
4. **Aspectos psicológicos y dependencia del tratamiento:** Es importante destacar que el manejo de la obesidad no se limita a la reducción del peso corporal; también abarca aspectos psicológicos y conductuales. El uso prolongado de semaglutida podría generar una dependencia en algunos pacientes, lo que podría dificultar la transición hacia un manejo autónomo de la enfermedad una vez que se suspenda el tratamiento, aumentando el riesgo de recaídas.
5. **Pérdida de masa muscular:** El uso de semaglutida se ha relacionado con una pérdida significativa de masa muscular; los estudios indican que hay una disminución de la masa muscular, con estudios contradictorios sobre su efecto en la función muscular, pues en algunos se ha encontrado que no la afecta y en otros parece tener un impacto negativo sobre esta. Se necesitan más investigaciones para entender su impacto a largo plazo. Inducir una pérdida adicional con semaglutida podría aumentar el riesgo de sarcopenia y pérdida funcional, a menos que esta estrategia farmacológica se complemente con medidas no farmacológicas adecuadas para mitigar el efecto de la semaglutida en la masa muscular (9, 10).
6. **Aspiración pulmonar en cirugía:** Se ha alertado recientemente sobre este riesgo en pacientes que van a ser sometidos a anestesia general, debido al vaciamiento gástrico

residual asociado al medicamento. Se recomienda revisar el uso de estos medicamentos en la consulta previa con anestesiología (11).

El costo del tratamiento

El costo de la semaglutida y su accesibilidad plantean desafíos importantes desde el punto de vista de la equidad en la atención médica. Si bien su eficacia ha sido documentada, se ha estimado que su relación costo beneficio no es favorable en países como Estados Unidos (12). Según el Termómetro de Precios, en Colombia, una jeringa prellenada tenía en 2023 un costo entre 277.000 y 405.000 mil pesos (13), y puede cubrir aproximadamente un mes de tratamiento. El alto precio del medicamento puede limitar su uso a pacientes que cuentan con recursos económicos o que forman parte de sistemas de salud con amplios presupuestos. Esto resalta la necesidad de políticas de salud que permitan un adecuado acceso a las tecnologías en salud, para que los beneficios de las terapias puedan alcanzar a la mayor cantidad de personas que lo requieran.

Semaglutida en obesidad: Sí, pero...

El semaglutida representa una contribución al tratamiento de la obesidad y la diabetes, otorgando una alternativa para la pérdida de peso y la normalización de los parámetros metabólicos en la población afectada por esta condición; sin embargo, se debe destacar que no debe utilizarse como único tratamiento, sino que debe ser parte de un enfoque terapéutico integral, combinando medicamentos con modificaciones en el estilo de vida. El perfil de efectos secundarios, sobre todo en el sistema gastrointestinal, como náuseas y vómitos, puede limitar la adherencia de los pacientes y, en algunos casos, comprometer la continuidad del tratamiento.

El impacto potencial en los parámetros cardiovasculares y metabólicos requiere un monitoreo constante, especialmente en pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas, pancreáticas o renales. Otro aspecto importante es la dependencia del tratamiento y la posible falta de adopción de cambios en el estilo de vida, lo que puede llevar a una pérdida de masa muscular. A largo plazo, aquellos pacientes que sean tratados con semaglutida y no sigan las estrategias no farmacológicas de tratamiento podrían enfrentar una ganancia de peso abrupta, superando el peso inicial al comenzar el tratamiento, lo que también podría afectar su capacidad funcional debido a la disminución de la masa y función muscular (14).

La obesidad es una enfermedad multifactorial y su abordaje requiere de un compromiso a largo plazo en términos de nutrición, actividad física y apoyo psicológico; utilizar para su tratamiento únicamente un fármaco, incluso uno con eficacia comprobada, podría llevar a una solución a corto plazo y a la eventual recaída del paciente una vez interrumpido el tratamiento. Así, la educación y la motivación del paciente son componentes esenciales que deben ir de la mano del tratamiento farmacológico (15).

CONCLUSIÓN

La semaglutida no es un tratamiento cosmético ni con fines estéticos. Es una herramienta en el tratamiento de la obesidad, pero su uso debe ser en pacientes con diagnóstico de obesidad o sobrepeso y con comorbilidades asociadas, que además ya hayan aplicado medidas no farmacológicas sin éxito en la reducción de peso. Su uso implica algunos riesgos a la salud, principalmente de tipo gastrointestinal, pero también cardiovascular y musculoesquelético. Sin medidas complementarias, como dieta y ejercicio, se puede llegar a reducir la masa muscular.

La correcta prescripción, el escalonamiento de la dosis y el seguimiento farmacoterapéutico hacen de la semaglutida una alternativa, dentro del tratamiento multidisciplinario para la obesidad, donde cada aspecto juega un papel crucial en el logro de los objetivos terapéuticos. Por tanto, su uso cuidadoso y supervisado, no solo obedece a la necesidad de minimizar los riesgos inherentes a su administración, sino también a la imperiosa obligación de tratar la obesidad de forma integral. La promoción de un estilo de vida saludable, la educación nutricional y el compromiso continuo del paciente son elementos indispensables que, junto con la terapia farmacológica, pueden conducir a mejoras significativas y duraderas en su estado de salud.

REFERENCIAS:

1. Organización Mundial de la Salud: OMS. (2024, 1 marzo). Obesidad y sobrepeso. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
2. ElSayed, N. A., McCoy, R. G., Aleppo, G., Balapattabi, K., Beverly, E. A., Early, K. B., Bruemmer, D., Echouffo-Tcheugui, J. B., Ekhlaspour, L., Garg, R., Khunti, K., Kushner, R. F., Lal, R., Lingvay, I., Matfin, G., Pandya, N., Pekas, E. J., Pilla, S. J., Polsky, S., . . . Bannuru, R. R. (2024). 8. Obesity and Weight Management for the Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes: Standards of Care in Diabetes–2025. *Diabetes Care*, 48(Supplement_1), S167-S180. <https://doi.org/10.2337/dc25-s00>
3. Ryan, D. H., Lingvay, I., Deanfield, J., Kahn, S. E., Barros, E., Burguera, B., Colhoun, H. M., Cercato, C., Dicker, D., Horn, D. B., Hovingh, G. K., Jeppesen, O. K., Kokkinos, A., Lincoff, A. M., Meyhöfer, S. M., Oral, T. K., Plutzky, J., Van Beek, A. P., Wilding, J. P. H., & Kushner, R. F. (2024). Long-term weight loss effects of semaglutide in obesity without diabetes in the SELECT trial. *Nature Medicine*, 30(7), 2049-2057. <https://doi.org/10.1038/s41591-024-02996-7>
4. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Consulta avanzada registros sanitarios | INVIMA [Internet]. [citado 14 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>
5. Drugs FDA: FDA-Approved drugs. FDA. <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm?event=overview.process&ApplNo=209637>
6. Ozempic | European Medicines Agency (EMA). (s. f.). European Medicines Agency (EMA). <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ozempic#:~:text=Therapeutic%20indication,for%20the%20treatment%20of%20diabetes>
7. Wegovy | Agencia Europea de Medicamentos (EMA) [Internet]. 2022 [citado 14 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/wegovy>
8. Kushner, R. F., Ryan, D. H., Deanfield, J., Kokkinos, A., Cercato, C., Wilding, J., Burguera, B., Wu, C., Craciun, A., Pall, D., Hramiak, I., Hjelmæsæth, J., Harder-Lauridsen, N. M., Weimers, P., Jeppesen, O. K., Kallenbach, K., Lincoff, A. M., & Lingvay, I. (2025). Safety profile of semaglutide versus placebo in the SELECT study: a randomized controlled trial. *Obesity*. <https://doi.org/10.1002/oby.24222>.
9. Chun, E., Siojo, N. A., Rivera, D., Reyna, K., Legere, H., Joseph, R., & Pojednic, R. (2025). Weight loss and body composition after compounded semaglutide treatment in a real world setting. *Diabetes Obesity And Metabolism*. <https://doi.org/10.1111/dom.16162>
10. Xiang, J., Ding, X., Zhang, W., Zhang, J., Zhang, Y., Li, Z., Xia, N., & Liang, Y. (2023). Clinical effectiveness of semaglutide on weight loss, body composition, and muscle strength in Chinese adults. *PubMed*, 27(20), 9908-9915. https://doi.org/10.26355/eurrev_202310_34169

11. Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, Aponte-Gonzalez, J., & Rodríguez Espinosa, D. (2025). Actualización de seguridad - La MHRA informa del riesgo potencial de aspiración pulmonar asociado al uso de agonistas de receptor GLP-1 y duales GIP/GLP-1. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14980251>
12. ICER [Internet]. [citado 14 de abril de 2025]. Obesity Management. Disponible en: <https://icer.org/assessment/obesity-management-2022/>
13. Termómetro de precios de medicamentos [Internet]. [citado 14 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/termometro-de-precios.aspx>
14. Rubino, D., Abrahamsson, N., Davies, M., Hesse, D., Greenway, F. L., Jensen, C., Lingvay, I., Mosenzon, O., Rosenstock, J., Rubio, M. A., Rudofsky, G., Tadayon, S., Wadden, T. A., Dicker, D., Friberg, M., Sjödin, A., Dicker, D., Segal, G., Mosenzon, O., . . . Warren, M. L. (2021). Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity. *JAMA*, 325(14), 1414. <https://doi.org/10.1001/jama.2021.3224>
15. Grunvald, E., Shah, R., Hernaez, R., Chandar, A. K., Pickett-Blakely, O., Teigen, L. M., Harindhanavudhi, T., Sultan, S., Singh, S., & Davitkov, P. (2022). AGA Clinical Practice Guideline on Pharmacological Interventions for Adults With Obesity. *Gastroenterology*, 163(5), 1198-1225. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2022.08.045>.